

УДК 616.379-008

DOI 10.5281/zenodo.15534153

Научная статья

К ВОПРОСУ МОНИТОРИНГА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА

ON THE ISSUE OF MONITORING ARTERIAL HYPERTENSION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

ФАТЪЯНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Уральский государственный медицинский университет.

ФРИХАТ БАХАА ЗИАД МОХАММАД,

Уральский государственный медицинский университет.

ФЕРТИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

преподаватель,

Уральский государственный медицинский университет.

FATYANOV MIKHAIL ALEXANDROVICH,

Ural State Medical University.

FRIHAT BAHAA ZIAD MOHAMMED,

Ural State Medical University.

FERTIKOVA NATALIA SERGEEVNA,

Lecturer,

Ural State Medical University.

В статье рассматривается влияние медикаментозного лечения и контроля артериального давления у пациентов с сахарным диабетом. Анализируются данные, свидетельствующие о необходимости использования нескольких антигипертензивных препаратов для достижения целевых уровней давления, а также о низкой частоте достижения контроля несмотря на полипрагмазию. Обсуждается влияние выбора отдельных классов препаратов, таких как ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА), диуретики, блокаторы кальциевых каналов и бета-адреноблокаторы на исходы терапии. Особое внимание уделяется рекомендациям по достижению целевого давления ниже 130/80 мм рт. ст. и необходимости комбинированного подхода, включающего как медикаментозные, так и немедикаментозные меры.

The article examines the impact of treatment regimen complexity on effective blood pressure control in patients with diabetes mellitus. It analyzes data demonstrating the necessity of using multiple antihypertensive agents to achieve target blood pressure levels, as well as the low rates of control despite polypharmacy. The influence of choosing specific drug classes—such as angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACE inhibitors), angiotensin II receptor blockers (ARBs), diuretics, calcium channel blockers, and beta-blockers—on therapeutic outcomes is discussed. Particular attention is paid to the recommendations for achieving a target blood pressure below 130/80 mm Hg and the need for a combined approach involving both pharmacological and non-drug measures.

Ключевые слова: *артериальное давление, гипертензия, сахарный диабет, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА), диуретики, блокаторы кальциевых каналов, бета-адреноблокаторы.*

Key words: *blood pressure, hypertension, diabetes mellitus, angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors, angiotensin II receptor blockers (ARBs), diuretics, calcium channel blockers, beta-blockers.*

Гипертония и сахарный диабет 2 типа являются двумя наиболее распространенными хроническими заболеваниями во всем мире, часто встречающиеся у пациентов. Распространенность артериальной гипертензии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа значительно выше, чем в общей популяции, примерно у 60-80 % людей с сахарным диабетом 2 типа гипертония развивается в течение жизни [3]. В различных исследованиях частота артериальной гипертензии среди пациентов с сахарным диабетом колеблется от 57,8% до 78,4 %, что подчеркивает масштабы этой сопутствующей патологии [3; 8]. Артериальная гипертензия часто присутствует на момент постановки диагноза сахарного диабета 2 типа, при этом сообщается о 56,2 % распространенности артериальной гипертензии при первоначальном диагнозе диабета [8].

Возникновение этих состояний значительно увеличивает сердечно-сосудистый риск. Эта сопутствующая патология создает особенно высокий профиль риска, поскольку оба состояния независимо способствуют развитию макрососудистых и микрососудистых осложнений. Кроме того, исследование связи между сопутствующей артериальной гипертензией и микрососудистыми осложнениями выявило, что у пациентов с сопутствующей артериальной гипертензией вероятность развития микрососудистых осложнений была в 1,32 раза выше по сравнению с пациентами без артериальной гипертензии [8].

По данным российского эпидемиологического исследования, распространенность артериальной гипертензии среди пациентов с сахарным диабетом остается крайне высокой. Согласно анализу, проведенному в рамках исследования «Диабет, гипертония и гиперлипидемия в России», у 75-87 % пациентов с сахарным диабетом 2 типа выявляется артериальная гипертензия, а в крупных городах эта цифра может достигать 87 %. Кроме того, у каждого второго пациента с впервые выявленным сахарным диабетом 2 типа уже имеется артериальная гипертензия [3].

Несмотря на наличие многочисленных рекомендаций, в реальной клинической практике остаются трудности в достижении целевого артериального давления у пациентов с сахарным диабетом, особенно при наличии сопутствующих заболеваний. Недостаточно данных о наиболее эффективных и безопасных стратегиях комбинированного применения антигипертензивных препаратов, что затрудняет повышение качества лечения и профилактики осложнений у данной группы больных.

К причинам повышения артериального давления относят дислипидемию, нарушение гликемии, инсулинорезистентность, активацию ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), активность катехоламинов, избыточный вес и висцеральное ожирение, метаболический синдром.

Дислипидемия, особенно повышенный уровень триглицеридов, связана с неконтролируемой артериальной гипертензией у пациентов с сахарным диабетом. Уровни триглицеридов в сыворотке крови ≥ 150 мг/ дл связаны с повышением вероятности неконтролируемой артериальной гипертензии у пациентов с сахарным диабетом в 1,84 раза [10].

Контроль гликемии действительно играет ключевую роль в управлении артериальным давлением у пациентов с сахарным диабетом. Повышенные уровни глюкозы в крови натошак могут вести к неконтролируемой артериальной гипертензии. Пациенты с неконтролируемым артериальным давлением имеют значительно более высокий уровень глюкозы натошак по сравнению с теми, у кого давление находится под контролем [7].

Эта взаимосвязь может быть обусловлена резистентностью к инсулину. Резистентность к инсулину является общим фактором для обоих состояний – гипергликемии и артериальной гипертензии. При инсулинорезистентности клетки менее эффективно реагируют на инсулин,

что ведет к увеличению уровня глюкозы в крови. В то же время, инсулинорезистентность сопряжена с нарушением вегетативной регуляции сосудистого тонуса, что приводит к повышению артериального давления [12].

Таким образом, ухудшение реакции на инсулин может стимулировать работу симпатической нервной системы и задержки натрия в организме, что дополнительно нагружает сердечно-сосудистую систему и способствует повышенному артериальному давлению.

Взаимосвязь между гипертонией и сахарным диабетом 2 типа включает сложные физиологические механизмы. Оба состояния имеют общие факторы риска, такие как избыточный вес, висцеральное ожирение и потенциальная резистентность к инсулину. Патопатология артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом включает взаимосвязанные механизмы, влияющие на множество систем [8; 17].

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) играет решающую роль в регуляции артериального давления и часто нарушается у пациентов с сахарным диабетом. Эта система способствует развитию как артериальной гипертензии, так и сосудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом благодаря своему влиянию на задержку натрия, сосудистый тонус и воспалительные процессы. Моноксигеназы цитохрома P450 также участвуют в регуляции сосудистых калиевых и почечных натриевых каналов, способствуя системному контролю артериального давления [9].

Катехоламины играют центральную роль в регуляции артериального давления посредством активности симпатической нервной системы. При сахарном диабете вегетативная дисфункция может влиять на этот механизм регуляции, способствуя развитию гипертонии. Кроме того, периферическая дофаминергическая система участвует в регуляции артериального давления, влияя на региональный кровоток и натриево-водный баланс [9].

Метаболический синдром, характеризующийся группой метаболических нарушений, включая центральное ожирение, резистентность к инсулину, дислипидемию и гипертонию, широко распространен у пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Вероятность неконтролируемого артериального давления у пациентов с метаболическим синдромом на 43 % выше, чем у пациентов без него, независимо от других факторов. Вероятность неконтролируемого артериального давления значительно и независимо возрастает с увеличением количества присутствующих метаболических факторов риска [16].

Факторы образа жизни играют важную роль в контроле артериального давления. Ограничение натрия, насыщенных жиров и сахара, а также соблюдение диеты DASH с увеличением потребления фруктов, овощей и цельнозерновых, способствует снижению давления. Кроме того, регулярная физическая активность и потеря даже 5 % массы тела улучшают чувствительность к инсулину и позволяют снизить артериальное давление, особенно у пациентов с ожирением и сахарным диабетом 2 типа [16; 17].

Почки играют ключевую роль в регуляции артериального давления, регулируя выведение соли и воды, а также поддерживая объем внеклеточной жидкости. У больных сахарным диабетом нарушения этого механизма могут способствовать развитию гипертонии. Гормоны, такие как ренин, альдостерон и ангиотензин II, влияют на усвоение натрия: ренин запускает каскад превращений, в результате которых ангиотензин II сужает сосуды и стимулирует выделение альдостерона, усиливающего обратное всасывание натрия в почках. Кроме того, медиаторы воспаления, такие как цитокины, могут изменять структуру сосудов и почек, способствуя повышенной реабсорбции натрия и развитию артериальной гипертензии [18].

Симпатическая нервная система также оказывает влияние на регуляцию кровяного давления, увеличивая сердечный выброс и сосудистый тонус. Активация симпатической нервной системы способствует усиленной реабсорбции натрия, что может приводить к повышению артериального давления, особенно у пациентов с сахарным диабетом. Тем самым, все

эти элементы вносят свой вклад в поддержание или нарушение артериального давления у пациентов с различными заболеваниями [18].

Сложность схем лечения также влияет на контроль артериального давления. Многим пациентам требуется несколько препаратов для достижения целевого уровня артериального давления. В исследовании «Thai registry» 45 % пациентов с гипертоническим диабетом получали один антигипертензивный препарат, 33,4 % – два препарата, 16,8 % – три препарата, 4,4 % – четыре препарата и 0,4 % – пять препаратов. Несмотря на такое интенсивное лечение, только 13,85 % достигли целевого контроля артериального давления [5; 14].

Выбор антигипертензивных препаратов может повлиять на контроль артериального давления у пациентов с сахарным диабетом – так, например, отказ от приема ингибиторов дипептидилпептидазы 4 (DPP4) связан с неконтролируемым артериальным давлением. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) были наиболее часто назначаемыми антигипертензивными средствами во многих исследованиях (54,6 %), за ними следовали диуретики (43,8 %) и блокаторы кальциевых каналов (34,6 %) [19; 21].

Комплексный подход к снижению артериального давления включает комбинацию фармакологических и немедикаментозных вмешательств. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) или блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) рекомендуются как наиболее эффективные препараты для первой линии лечения, так как они не только снижают артериальное давление, но и защищают почки у пациентов с сахарным диабетом [15].

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) играют ключевую роль в терапии, блокируя превращение ангиотензина I в ангиотензин II, который вызывает сужение кровеносных сосудов. Снижение уровня ангиотензина II способствует расширению сосудов и снижению артериального давления. Эти препараты не только помогают контролировать давление, но и защищают почки, замедляя прогрессию диабетической нефропатии, особенно у пациентов с признаками микроальбуминурии [13].

Особенно важно применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина у пациентов с диабетической нефропатией. Они не только контролируют артериальное давление, но и обеспечивают защиту почек, уменьшая протеинурию и снижая нагрузку на почечную фильтрационную систему, что замедляет прогрессирование заболевания [2; 4].

Блокаторы рецепторов ангиотензина – это еще один класс препаратов, которые эффективны в лечении гипертонии у диабетиков. Они препятствуют взаимодействию ангиотензина II с его рецепторами, что предотвращает вазоконстрикцию. Эти препараты являются отличной альтернативой для тех, кто не переносит ингибиторы АПФ [4].

Диуретики и бета-адреноблокаторы также широко используются для снижения артериального давления. Диуретики способствуют выведению лишней соли и воды, что уменьшает объем крови и снижает давление. Бета-адреноблокаторы, в свою очередь, уменьшают сердечный выброс и снижают активность симпатической нервной системы, что приводит к падению давления [4; 19].

Ингибиторы дипептидилпептидазы 4 (DPP-4) представляют собой относительно новую группу препаратов, используемых в лечении сахарного диабета 2 типа. Эти препараты способствуют увеличению уровня инкретинных гормонов, которые стимулируют выработку инсулина в ответ на пищевой прием, и таким образом помогают контролировать уровень глюкозы в крови. Хотя основная функция ингибиторов DPP-4 заключается в управлении гликемией, их действие также может косвенно влиять на уровень артериального давления [2; 4; 13].

Рекомендации по улучшению контроля артериального давления у пациентов с артериальной гипертонией и сахарным диабетом 2 типа включают: коррекцию диеты (сокращение потребления соли менее 6 г в сутки, внедрение принципов диеты DASH с акцентом на фрук-

ты, овощи, цельнозерновые и продукты с низким содержанием жиров); повышение физической активности (увеличение уровня аэробных нагрузок – 150 минут в неделю умеренных упражнений или 75 минут интенсивных нагрузок); контроль массы тела (обеспечение снижения массы тела у пациентов с ожирением, цель – потеря 5-10 % от исходного веса); индивидуальный подход к пациентам (регулярный мониторинг давления и инсулинорезистентности, мотивация к соблюдению здорового образа жизни); изменение образа жизни, включающее коррекцию рациона (внедрение диеты DASH, снижение потребления соли), умеренное снижение веса (потеря 5-10 % массы тела улучшает контроль давления), регулярную физическую активность (не менее 150 минут аэробных нагрузок в неделю), а также отказ от курения и ограничение употребления алкоголя [1; 13].

Обобщая вышеизложенное, стоит отметить, что эффективность контроля артериального давления основана на междисциплинарном подходе, учитывающем различные факторы. Это включает индивидуальный подбор фармакологической терапии, содействие изменению образа жизни, повышение мотивации применения медикаментозного лечения, своевременный скрининг осложнений и их лечение, просвещение пациентов и обеспечение регулярного наблюдения. Уделяя внимание данным аспектам медицинской помощи, врачи могут улучшить показатели артериального давления и снизить возникновение рисков осложнений у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Демидова Т.Ю., Кисляк О.А. Особенности течения и лечения артериальной гипертензии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2020. Т. 16. № 4. С. 623-634.
2. Новый пересмотр рекомендаций Американской диабетической ассоциации по артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом: комментарии российских экспертов / М.Н. Мамедов [и др.] // Международный Журнал Сердца и Сосудистых 2017. № 5 (16). С. 3-15.
3. Эпидемиология сахарного диабета в Российской Федерации: что изменилось за последнее десятилетие? / М.В. Шестакова [и др.] // Терапевтический архив. 2019. Т. 91. № 10. С. 4-13.
4. Высокая распространенность дефицита витамина D и корреляция с цистатином-С и другими биомаркерами сердечно-сосудистого и почечного риска у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, осложненным гипертензией / М.Дж. Алхататбе [и др.] // Текущие обзоры диабета. 2021. № 17(1). С. 81-90.
5. Сахарный диабет 2 типа ускоряет старение мозга и снижение когнитивных функций / Б. Антал [и др.] // eLife. 2024. № 11. С. 145-169.
6. Correia E.T.O. Lifestyle Medicine Interventions to Manage Hypertension in Brazilian Patients with Type 2 Diabetes // American Journal of Lifestyle Medicine. 2023. No. 9. pp. 155-170.
7. Blood pressure control and influencing factors in hypertension patients with metabolic syndrome / X. Fang [et al.] // Zhonghua liu xing bing xue za zhi (Zhonghua liuxingbingxue zazhi). 2020. Vol. 41. No. 9. pp. 1514-1517.
8. Systemic immune-inflammation index is associated with diabetic kidney disease in Type 2 diabetes mellitus patients: Evidence from NHANES 2011-2018 / W. Guo [et al.] // Frontiers in Endocrinology. 2022. No. 13. pp. 10-45.
9. Blood pressure control and its associated factors in patients with hypertension and type 2 diabetes / A. Jarab [et al.] // Electronic Journal of General Medicine. 2023. No. 2. pp. 546-570.
10. Mohril S. Efficacy of lifestyle modification on blood pressure control in hypertensive patients: A systematic review // International Journal of Homoeopathic Sciences. 2025. No. 3. pp. 66-75.
11. Arterial stiffness in type 2 diabetes determinants and indication of a discriminative value / C.I. Monteiro [et al.] // Clinics (Sao Paulo, Brazil). 2021. No. 4. pp. 76-88.
12. Mediterranean Diet and Obesity-related Disorders: What is the Evidence? / G. Muscogiuri [et al.] // Current Obesity Reports. 2022. No. 11(4). pp. 287-304.

13. Effect of Leptin Levels of Type 2 Diabetes Mellitus and Diabetic Complications / J. Nan [et al.] // Clinical and Investigative Medicine. Médecine Clinique et Experimentale. 2022. No. 45(3). pp. 145-160.
14. High blood pressure in the newly diagnosed type 2 diabetes patients / E. Nelaj [et al.] // Journal of Hypertension. 2023. No. 3. pp. 256-278.
15. Ossai Ch.I., Wickramasinghe N., Goldberg S. Comorbidities and Diabetes Type 2. 2021. No. 1. pp. 67-89.
16. Sebastian S.A., Padda I., Johal G. Cardiovascular-Kidney-Metabolic (CKM) syndrome: A state-of-the-art review // Current Problems in Cardiology. 2024. Vol. 49. No. 2. pp. 102-124.
17. The association between non-high-density lipoprotein cholesterol to high-density lipoprotein cholesterol ratio with type 2 diabetes mellitus: recent findings from NHANES 2007-2018 / M.Y. Tan [et al.] // Lipids in Health and Disease. 2022. No. 23(1). pp. 151-160.
18. Comparative Analysis of Hypertension Guidelines: Unveiling Consensus and Discrepancies in Lifestyle Modifications for Blood Pressure Control / Y. Wang [et al.] // Cardiol Res Pract. 2023. No. 3. pp. 56-65.
19. An examination of the socio-demographic correlates of patient adherence to self-management behaviors and the mediating roles of health attitudes and self-efficacy among patients with coexisting type 2 diabetes and hypertension / Z. Xie [et al.] // BMC Public Health. 2022. Vol. 20. No. 1. pp. 12-27.

Поступила в редакцию: 06.05.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Фатьянов М.А., Фрихат Б.З.М.,
Фертикова Н.С., 2025.